

**HISTORY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY,
PART 2**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6938049>

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ, ЧАСТЬ 2

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

Abstract

The beginning of the series of articles is devoted to the contribution of Russian and foreign scientists, surgeons and dentists to the development of methods of local anesthesia in surgery and dentistry at the turn of the 19th–20th centuries. The second part describes in detail the method of inferior alveolar nerve blockade according to Halsted, the problems arising at its performance, as well as modifications of Guido Fischer (1911), B. Levit (1924), A.E. Verlotsky (1938), M.M. Weisbrem (1940), Laguardia (1940), B.F. Kadochnikov (1956), Sunder Vazirani (1960), George Gow-Gates (1973), Joseph Akinosi (1977), S.M. Shuvalov (2008). The indicated methods of conduction anesthesia and their authors are shown in 26 illustrations. To be continued.

Аннотация

Начало цикла статей посвящено вкладу российских и зарубежных ученых, хирургов и зубных врачей в развитие методов местной анестезии в хирургии и стоматологии на рубеже XIX–XX веков. Во второй части подробно описан метод блокады нижнего альвеолярного нерва по Холстеду, проблемы, возникающие при его выполнении, а также модификации Гвидо Фишера (1911), В. Левит (1924), А.Е. Верлоцкого (1938), М.М. Вейсбрема (1940), Лагардия (1940), Б.Ф. Кадочникова (1956), Сандера Вазирани (1960), Джорджа Гоу-Гейтса (1973), Джозефа Акинози (1977), С.М. Шувалова (2008). Указанные методы проводникового обезболивания и их авторы показаны на 26 иллюстрациях. Продолжение следует.

Keywords: history, conduction local anesthesia, dentistry, conventional Halsted approach, alternative methods.

Ключевые слова: история, проводниковая местная анестезия, стоматология, общепринятый доступ Холстеда, альтернативные методы.

**Классическая блокада нижнего альвеолярного нерва:
Традиционный метод Холстеда (conventional Halsted approach)**

В декабре 1884 года американские хирурги Уильям Стюарт Холстед и Ричард Холл начали свои клинические исследования кокаина (рис. 1, 2). 6 декабря 1884 года Холл опубликовал отчет о первом успешном нервном блоке

Рис. 1. William Stewart Halsted (1852–1922) – американский хирург

Рис. 2. Richard J. Hall (1856–1897) – американский хирург

раствором кокаина, который был достигнут в зубоврачебной практике, а хирург Стюарт Холстед заблокировал нижний альвеолярный нерв у студента-медика, используя 9 минимумов такого же раствора [1-3]. Холстед, Холл и другие их коллеги выполнили более 1000 безболезненных малых хирургических вмешательств в амбулаторном отделении больницы Рузвельта. Одним из самых эффективных применений было при удалении зуба, которое до того всегда было очень болезненным [4, 5].

В США наиболее часто используемой техникой мандибулярной анестезии (IANB) является метод Холстеда. В связи с тем, что в литературе не удалось найти подробного описания метода автором, приводим его описание современными стома-

тологами. В данном случае депо местного анестетика находится в крыловидно-нижнечелюстном пространстве посредством внутриротовой инъекции в непосредственной близости от нижнего альвеолярного нерва до его вхождения в ветвь нижней челюсти через нижнечелюстное отверстие [4].

При этом методе большой палец оператора помещается на венечную выемку. 2-й, 3-й и 4-й пальцы располагаются на заднем крае ветви нижней челюсти, что помогает оценить передне-задний размер ветви, степень её развернутости, а также к верхней или нижней ориентации для определения расположения нижнечелюстного отверстия. К месту инъекции подходят, держа шприц над вторым премоляром противоположной стороны. Игла уста-

навливается чуть латеральнее крыловидно-нижнечелюстной складки, примерно на середине её длины. Врач вводит иглу выше окклюзионной плоскости на 6-10 мм на глубину 25 мм, примерно на три четверти длины длинной иглы или до касания внутренней поверхности ветви (рис. 3, 4). В этот момент врач проводит аспирационную пробу,

а затем вводит почти полный картридж раствора местного анестетика. Наличие костного язычка, расположенного непосредственно перед нижнечелюстным отверстием, делает целесообразным подход к отверстию с противоположной стороны [6-11].

Рис. 3.

Традиционный метод Холстеда. Блокада нижнего альвеолярного нерва слева. Ил. по Forbes, W.C. [6]

Рис. 4. Место вкола иглы при мандибулярной анестезии справа
Ил. по M. Montserrat-Bosch et al. [11]

Две распространенные проблемы при использовании этого метода – слишком ранний контакт с костью (после введения иглы на 5-10 мм) или отсутствие контакта с костью. Первая (фактически из-за касания о внутренний кривой гребень нижней челюсти) устраняется отведением иглы от кости, но не полностью из слизистой, и поворотом цилиндра шприца над зубами нижней челюсти той стороны, которую анестезируют. Затем иглу продвигают примерно на 25 мм и снова поворачивают назад над премолярами противоположной стороны; остальную часть инъекции завершают, как описано в

предыдущем случае. Если после введения иглы примерно на 30 мм кость не соприкасается с костью, ее следует вывести, пока примерно 15 мм не останется в тканях, а шприц перевести на моляры той стороны, на которой инъекция не проводится, и продвигать до соприкосновения с костью. Невозможность контакта с костью может привести к инъекции в околоушную железу, что повлияет на внутрижелезистую часть лицевого нерва и приведет к гемифациальному парезу (рис. 5).

Рис. 5. Блокада нижнего альвеолярного нерва. Ил. по М.Д.В. Липп, [12]:
 а) правильное положение инъекционной иглы при мандибулярной анестезии;
 б) неправильное положение иглы, при котором блокируется только щёчный нерв;
 в) неправильное положение иглы, при котором анестезия не наступает, а блокируются двигательные ветви лицевого нерва

Рис. 6. Guido Fischer (1877–1959) – немецкий стоматолог

Другой распространённый способ мандибулярной анестезии был предложен **Гвидо Фишером** в 1911 году (рис. 6). С правой стороны его проводят следующим образом. Голову больного укладывают так, чтобы нижнечелюстная окклюзионная плоскость располагалась параллельно горизонтальной плоскости. Ощупывают передний край ветви нижней челюсти и помещают указательный палец левой руки в ретромолярную ямку. Цилиндр шприца

располагают на премолярах левой стороны и при широко открытом рте иглу вводят на уровне середины ногтевой фаланги указательного пальца. После этого иглу продвигают на глубину около 6 мм, до контакта с костью, стараясь при этом не травмировать надкостницу. Далее, чтобы обойти височный гребень, осторожно перемещают шприц вправо до тех пор, пока он не будет располагаться параллельно молярам. Затем иглу продвигают ещё

на 6 мм и медленно выпускают 0,5 мл раствора анестетика для выключения язычного нерва. После этого шприц осторожно переводят обратно примерно в первоначальное положение (в зависимости от отклонения ветви нижней челюсти) и дополнительно перемещают иглу параллельно горизонтальной плоскости на глубину 10-15 мм, до контакта с костью в области заднего края бороздки шейки

нижней челюсти, где вводят ещё 1,5 мл раствора анестетика. В зависимости от ширины ветви нижней челюсти общая глубина погружения иглы колеблется от 22 до 27 мм [13, 14]. При проведении обезболивания с левой стороны проводят те же манипуляции, ощупывание переднего края ветви нижней челюсти и ретромолярной ямки выполняют также левой рукой (рис. 7, 8).

Рис. 7. Положение иглы при инъекции у нижнечелюстного отверстия (по Фишеру) [13]

Рис. 8. Мандибулярная анестезия по Фишеру. Ил. по М.Д. Дубову [15]

Рис. 9. Верлоцкий Авраам Ефимович (1891–1962) – профессор, советский стоматолог

В связи с многократным смещением смещением иглы метод Фишера используется крайне редко [16].

Большую роль в усовершенствовании внутриротовых методов мандибулярной анестезии сыграли работы отечественных учёных. А.Е. Верлоцкий (1938) усовершенствовал беспальцевый, или так называемый аподактильный, способ внутриротовой мандибулярной анестезии [17, 18]. Автор рекомендовал помещать цилиндр шприца между нижним клыком и вторым моляром с противоположной стороны. Место укола – латеральный край

крыловидно-нижнечелюстной складки и биссектриса угла, образованного плоскостями, проходящими через жевательные поверхности верхних и нижних зубов. По методике автора иглу продвигают вглубь мягких тканей на 1,5-2 см, до контакта с костью (рис. 10). Больным с широкой крыловидно-нижнечелюстной складкой А.Е. Верлоцкий рекомендовал делать инъекцию в середину крыловидно-нижнечелюстной складки, а при узкой – в её медиальный край. Для выполнения анестезии этим способом необходимо широко открыть рот.

Рис. 10. Аподактильный способ внутриротовой мандибулярной анестезии по А.Е. Верлоцкому

Рис. 11. Энтин Давид Абрамович (1888-1957) – профессор, генерал-майор медицинской службы, основоположник военной стоматологии в СССР

Д.А. Энтин (рис. 11) в 1940 году подчёркивал, что при выполнении мандибулярной анестезии по Брауну¹ иногда происходит перелом иглы, и конец её оказывается в мышечном слое. Чтобы предупредить это осложнение и упростить технику мандибулярной анестезии, Д.А. Энтин рекомендует при максимально открытом рте направлять иглу почти перпендикулярно к внутренней поверхности ветви нижней челюсти. По его модификации делать инъекцию необходимо на 1 см кзади и выше нижнего третьего моляра и, продвинув иглу до кости, ввести 1 мл анестезирующего раствора, после чего, не прекращая введения анестетика, медленно вывести иглу. Через 2-15 мин наступает анестезия нижнего луночкового и язычного нервов. Для выключения щёчного нерва он рекомендует вводить дополнительно в зоне расположения нерва под слизистую оболочку 0,5 мл обезболивающего раствора. На основании результатов более чем 15 тыс. анестезий, выполненных по этой методике, Д.А. Энтин считает, что она наиболее эффективна [19].

По мнению В. Levit (1924), переломов иглы, которые часто встречаются при мандибулярной анестезии, можно избежать. Для этого надо исключить повороты и отклонения иглы от прямой линии при её продвижении к отверстию нижней челюсти. Он не советует также скользить концевым отделом иглы по неровной внутренней поверхности ветви нижней челюсти. В. Levit рекомендует вводить иглу при широко открытом рте в латеральный край крыловидно-нижнечелюстной складки на 1 см выше и параллельно окклюзионной плоскости нижних моляров. При этом продвигают иглу, не касаясь

ею кости. На глубине 2,5 см выпускают 1,5 мл раствора анестетика для блокирования нижнего альвеолярного нерва. Затем, сохраняя то же направление, выводят иглу на половину глубины и вводят оставшиеся 0,5 мл раствора для блокирования язычного нерва. В 1929 г. В. Levit пришёл к очень важному и правильному выводу, что при любом способе мандибулярной анестезии, основанном на стандартной высоте вкола иглы, могут отмечаться случайности. Для устранения недостатков В. Levit внёс некоторые коррективы в свою методику мандибулярной анестезии. Он советует вводить иглу при максимально открытом рте в латеральный край крыловидно-нижнечелюстной складки не на 1 см выше уровня поверхности смыкания нижних моляров, а в точку, расположенную на середине расстояния между верхней и нижней окклюзионными плоскостями. По мнению автора, такой подход к определению высоты вкола иглы позволяет учитывать индивидуальные особенности расположения бороздки шейки нижней челюсти. Способ определения высоты вкола иглы, по мнению П.М. Егорова (1985) [20], Левит заимствовал у Шлейха (1898) и, по сути дела, использовал также стандартное расстояние – половину высоты крыловидно-нижнечелюстной складки.

Способ М.М. Вейсбрема (рис. 12) – обезболивание на нижнечелюстном возвышении – предложен в 1940 г., а опубликован в журнале «Стоматология» в 1941 г. [21]. М.М. Вейсбрем, преподаватель зубоучебной школы в

¹ Этот метод Брауна описан в DSJ 2022. No 61

Рис. 12. Вейсбрем Матвей Маркович (1884–1955). Фото 1937 года.
Ил. по В.А. Маланчук и соавт. [22]

Пятигорске, назвал нижнечелюстным возвышением (*torus mandibulae*) плоский костный выступ, расположенный впереди и выше язычка нижней челюсти. Этот выступ образован скрещением плоских гребешков, идущих книзу от мышелкового и венечного отростков, проецируется на слизистую оболочку полости рта в бороздке, которая образуется при широко открытом рте между краем крыло-видно-нижнечелюстной складки и слизистой оболочкой, покрывающей височный гребень (внутренний край ретромолярной ямки). В рыхлой

клетчатке крыловидно-нижнечелюстного пространства на уровне нижнечелюстного возвышения проходят нижний луночковый, язычный и щёчный нервы (рис. 13, 14). Таким образом, обезболивающий раствор, введённый в область нижнечелюстного возвышения, прерывает одновременно проводимость всех трёх нервов. По простоте, доступности выполнения и эффективности способ М.М. Вейсбрёма заслуживает распространения [15]. На сегодняшний день он является методом выбора.

Рис. 13. Схема проекции нервов на нижнечелюстном возвышении (Вейсбрем М.М.).
1 – щёчный нерв, 2 – язычный нерв, 3 – нижний альвеолярный нерв, 4 – торус нижней челюсти

Рис. 14. Обезболивание по М.М. Вейсбрему. Положение шприца

На рис. 15 представлен клинический пример анестезии у нижнечелюстного отверстия, которые применяются в современных условиях.

Рис. 15. Современная проводниковая анестезия у нижнечелюстного отверстия

Лагуардиа (Laguardia, 1940) предложил оригинальную внутриротовую методику мандибулярной анестезии, которую можно применять также и при контрактуре нижней челюсти [16]. По его мнению, точность определения отверстия нижней челюсти не имеет решающего значения при введении анестетика для блокады ветвей нижнечелюстного нерва. Значительно большую роль при этом играет всё пространство, расположенное над этим отверстием и над бороздкой шейки нижней челюсти, в котором проходят стволы нервов. Это пространство имеет ширину и высоту около 1 см. С латеральной стороны оно ограничено ветвью нижней челюсти, а сзади свободно и не имеет границ. Исходным пунктом для определения места вкола иглы является передний край ветви нижней челюсти.

Концевой фалангой II пальца левой руки пальпируют место слияния наружной и внутренней косых линий над ретромолярным треугольником. Затем как можно выше ощупывают передний край ветви нижней челюсти и на уровне шеек зубов верхней челюсти делают инъекцию почти под прямым углом к верхнему зубному ряду. Иглу продвигают по внутренней поверхности ветви нижней челюсти на глубину 2 см. Если ветвь нижней челюсти широкая, то иглу погружают глубже. По пути продвижения иглы выпускают небольшое количество обезболивающего раствора. Далее иглу направляют вниз и латерально и тем ниже, чем выше место вкола иглы, и вводят оставшуюся часть анестетика. Обычно анестезия наступает через 2-3 мин и длится около 2 часов.

По мнению G. Fischer, предложенный Laguardia способ является лучшим из всех внутриротовых методов. Подлежащие блокированию нижний альвеолярный и язычный нервы располагаются ближе друг к другу, поэтому их легче обезболить. Кроме того, одновременно блокируется щёчный нерв.

В последние десятилетия в отечественной литературе начато обсуждение методик блокады нижнелуночкового нерва по Гоу-Гейтсу (1973) и Вазирани (1960)-Акинози (1977) – рис. 16.

Рис. 16. Анестезия по Гоу-Гейтсу. Ориентиры и целевой пункт

Так, в статье С.М. Шувалова «Блокады нижнелуночкового нерва по Гоу-Гейтсу и Б.Ф. Кадочникову (Вазирани-Акинози): особенности проведения обезболивания и преподавания студентам стоматологических факультетов», опубликованной в Материалах I съезда челюстно-лицевых хирургов Украины (2009), проведён анализ эффективности, техники проведения анестезии с учётом топографических особенностей расположения нижнечелюстного нерва по изготовленным им анатомическим препаратам. Представленный в статье материал содержит ряд критических замечаний о возможности широкого распространения данной методики обезболивания и совершенно справедливо указывается на приоритет Б.Ф. Кадочникова (1956) в разработке вестибулярного пути обезболивания нижнечелюстного нерва. В связи с чем приводим фрагмент этой статьи [23].

«Данные способы обезболивания считаются наиболее эффективными и безопасными и в тоже время наименее изученными и редко применяемыми. В одной из своих статей С.Т. Сохов и С.А. Рабинович (2009) назвали их альтернативными.

Проведение данных блокад в настоящее время не получило широкого распространения, тем не менее, уже включено в учебную программу по хирургической стоматологии. Одним из недостатков блокады по Гоу-Гейтсу является сложность её проведения, несмотря на предложенную С.А. Рабиновичем и О.Н. Московцом (1999) высокоэффективную модификацию методики, включающую новые топографо-анатомические ориентиры и мануальный приём (рис. 17).

Рис. 17. Техника по Гоу-Гейтсу на нижней челюсти в модификации положения пальцев левой руки (Рабинович С.А., Московец О.Н., 1999; ил. по А.И. Бизяеву и соавт., 2000.)

Известно также, что при данной блокаде анестезия наступает позднее, чем это происходит при широко распространённых методах (торусальной и мандибулярной). Этот факт косвенно свидетельствует о том, что кончик иглы при проведении его к целевому пункту находится на большом расстоянии от ствола n. mandibularis и лишь высокая диффузионная способность современных анестетиков позволяет достигать обезболивания. Нами были изготовлены несколько анатомических препаратов

нижнечелюстного нерва от места его выхода из овального отверстия на основании черепа до входа в канал нерва в нижней челюсти. По выходе из овального отверстия нерв опускается почти вертикально вниз, а на уровне нижнечелюстного отверстия делает изгиб, располагаясь практически под прямым углом к ветви нижней челюсти. Данное расстояние (запас длины) обеспечивает безопасность нерва при широкой амплитуде движений нижней челюсти (рис. 18).

Рис. 18. Один из анатомических препаратов, любезно представленных профессором С.М. Шуваловым. 1 – нижний альвеолярный нерв; 2 – язычный нерв, петля которого расположена наиболее близко к игле, в связи с чем анестезия, прежде всего, наступает в области языка. Препарат приготовлен С.М. Шуваловым и А.А. Малаховской. Публикуется с разрешения

Природа предусмотрительно отвела этот достаточно мощный нервный ствол (от 3,5 до 7,5 мм в диаметре по данным Т.В. Золотаревой, Г.Н. Топорова, 1968) от подвижной капсулы височно-нижнечелюстного сустава и мышечкового отростка, основание которого и является целевым пунктом проведения иглы, но нерв при этом оказывается значительно медиальнее. На этот факт совершенно определённо указывал В.Ф. Войно-Ясенецкий («Очерки гнойной хирургии». – Л.: Медгиз, 1956. – С. 607): «...иголка должна быть вколота на 5-10 мм выше жевательной поверхности коренных зубов. Выше вкалывать иглу не следует, так как уже немного выше foramen mandibulare n. alveolaris inferior отходит кнутри от восходящей ветви челюсти».

Сравнивая внутриворотковые способы проведения блокад нижнего альвеолярного нерва, ряд авторов (Ибрагимов З.И. и соавт., 2009) методику Гоу-Гейтса назвали образно «высокой». Расположив способы проведения блокад по внутренней поверхности ветви нижней челюсти можно выделить три уровня: «мандибулярная», торусальная, у шейки мышечкового отростка. А с учётом методики обезболивания нижнечелюстного нерва, у овального отверстия можно выделить и четвёртый уровень. Данное деление нам представляется методологически верным и удобным вариантом преподавания вопросов проводникового обезболивания.

Проведение блокад у шейки мышечкового отростка и у овального отверстия требует выработки клинически обоснованных показаний, дальнейшего глубокого изучения, после чего возможно более

широкое внедрение в практику. Данные методики обезболивания в настоящее время применяются лишь опытными врачами.

Другим видом обезболивания нижнечелюстного нерва, предложенным как новым, является блокада по Вазириани (1960)–Акинози (1977). Этот метод стал широко известен после опубликования его С. Маламедом (1990) в его «Руководстве по местному обезболиванию». Метод рекомендован при воспалительно-рефлекторной контрактуре нижней челюсти (рис. 19).

Суть его заключается в следующем: (цит. по С.А. Рабиновичу, 2000): «Шприц с иглой ориентируют параллельно окклюзионной плоскости и по касательной линии к заднему отделу альвеолярного отростка верхней челюсти. Затем иглу вводят в слизистую возле третьего моляра верхней челюсти и продвигают вдоль медиальной поверхности ветви нижней челюсти. Рекомендуемая глубина погружения в ткани ... составляет 25 мм. После погружения кончик иглы должен расположиться у середины ветви нижней челюсти возле нижнечелюстного отверстия, где и вводят местно-анестезирующий раствор».

Данный вид блокады был описан **впервые** в 1956 году Б.Ф. Кадочниковым в «Сборнике научных работ 209 стоматологической поликлиники Таврического военного округа» – Симферополь, 1956. – С. 63-66. Этот сборник научных трудов по стоматологии явился первым изданием в Советской Армии, а хирургический его раздел был представлен работами

Рис. 19. Анестезия по Вазирани-Акинози. Внизу крупный план.
(Ил. по N. Robb, 2005.)

В.И. Кулаженко, Б.Ф. Кадочникова, В.Ф. Рудько, А.И. Рыбакова, в то время кандидатами медицинских наук. По описанию Б.Ф. Кадочникова: «Анестезия проводится по типу торусальной, но не со стороны собственно полости рта, а из преддверия рта на стороне анестезии, т. е. игла направляется не перпендикулярно к поверхности торуса, а проводится к нему по касательной линии.

Техника анестезии сводится к следующему. Игла средней толщины, при неполноты открытом рте, прокалывает слизистую над вершиной большого позадиомолярного треугольника, образуемого наружной и внутренней косыми линиями нижней челюсти (рис. 20).

Рис. 20. Место введения иглы и большой позадиомолярный треугольник.
(Ил. по Б.Ф. Кадочникову, 1956.) [24]

Срез иглы следует направлять в сторону кости. Коснувшись в этом участке переднего края восходящей ветви челюсти, под небольшим углом кверху ($20-30^\circ$) и параллельно сагиттальной плоскости головы, игла проводится по внутренней поверхности восходящей ветви челюсти над торусом на глубину $3-3\frac{1}{2}$ см, где выпускается $2-2\frac{1}{2}$ мл 2%-ного раствора новокаина с адреналином, причём в шприце оставляется $1-1\frac{1}{2}$ мл анестезирующего раствора, который выпускается при выдвигании иглы наружу для обезболивания язычного и щёчного нервов. Таким образом, игла и шприц всё время находятся в преддверии рта.

При полностью открытом рте высота места укола иглы соответствует уровню жевательной поверхности верхнего зуба мудрости, при неполноты открытом рте – уровню шейки этого зуба, а при полностью сомкнутых челюстях – уровню свода переходной складки на стороне анестезии.

Щека в этом случае отводится в сторону шпатель-лем, которым одновременно определяют место укола иглы, натягивая им слизистую над передним краем восходящей ветви челюсти.

1. При нашем способе, как правило, блокируется нижнелучночковый, язычный и щёчный нервы, а также и двигательный жевательный нерв, что играет роль в снятии явлений тризма челюсти. Анестезия на нижней челюсти наступает через $6-12$ минут...»

Блокада по Б.Ф. Кадочникову (1956) приведена также в монографиях С.Н. Вайсслата (1962), П.Ю. Столяренко (2001), А.А. Тимофеева (2004).

Таким образом, приоритет описания вестибулярного пути анестезии ветвей нижнечелюстного нерва принадлежит Б.Ф. Кадочникову (1956), имя которого и должно занять своё достойное место в отечественной стоматологической литературе и учебной программе по хирургической стоматологии...» [23].

В ранних стадиях рефлекторная контрактура легко устраняется выключением рецепторов, проводящих болевой импульс. Для прерывания патологической импульсации Д. Сабо (2005) предлагает при закрытом рте пациента вводить 2 мл анестетика в передний край собственно-жевательной мышцы (m. masseter). Этим выключаются болевые рецеп-

торы собственно-жевательной и щёчной мышц. После увеличения объёма движений челюсти проводится проводниковая анестезия.

При болевых синдромах, вызванных дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, С.М. Шувалов (2008, 2009) предлагает внутриворотовой способ блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва. Способ осуществляется следующим образом (рис. 21), схема анестезии (рис. 22).

Рис. 21. Техника блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Шувалов С.М., 2009)

Рис. 22. Схема блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Шувалов С.М., 2009)

Точка вкола определяется при максимальном открытом рте на слизистой оболочке на расстоянии 1 см кнаружи от места прикрепления верхнего края крыловидно-нижнечелюстной складки, что соответствует проекции соединения бугра верхней челюсти и пластин крыловидного отростка основной кости, к которым прикрепляются латеральная и медиальная крыловидные мышцы. Шприц устанавливают в противоположный угол рта. После прокола слизистой оболочки, постоянно выпуская анестетик, инфильтрируют клетчатку по ходу латеральной крыловидной мышцы на всём её протяжении до основания головки мышечелкового отростка, т. е. до

капсулы сустава. Для более точного проведения иглы можно охватить ветвь нижней челюсти левой рукой, расположив большой палец на переднем крае ветви в полости рта, а четыре других на коже (экстраорально) по заднему краю ветви. Для проведения блокады достаточно 1,7 мл 4% раствора ультракаина Д-С. Полное обезболивание тканей в области височно-нижнечелюстного сустава и восстановление движений нижней челюсти отмечается через 5-7 минут [25].

В 1960 году, сначала индонезийским врачом **Сандером Джеем Вазирани** (Sunder Jay Vazirani),

а затем в 1977 году нигерийским медиком **Джозефом Акинози** (Joseph Akinosi), была разработана модификация метода проводниковой анестезии у нижнечелюстного отверстия. Акинози модифицировал метод анестезии, разработанный Лагуардиа в 1940 году, который сейчас известен как «метод Вазирани-Акинози» [16, 26-28]. Это техника проведе-

ния проводниковой анестезии нижнего альвеолярного нерва при ограничении открывания рта (рис. 23). Депо местного анестетика находится в крыло-видном-нижнечелюстном пространстве выше, чем при блоке Холстеда и нет контакта с костью. Одновременно производится анестезия язычного, щёчного и челюстно-подъязычного нервов [29, 30].

Рис. 23.

Клиническая демонстрация выполнения техники анестезии по Вазирани-Акинози при закрытом рте [28]

В 1973 году австралийский стоматолог **Джордж Альберт Эдвардс Гоу-Гейтс** (George Albert Edwards Gow-Gates, ? – 2001) разработал и представил метод, названный в его честь «анестезия по Гоу-Гейтсу». В этой технике депо анестетика создается выше, чем при традиционной технике на

уровне шейки мышелка нижней челюсти с помощью внеротовых ориентиров (Gow-Gates, 1973) [31-33] – рис. 24. На рис. 25 показаны места подведения местного анестетика при альтернативных методах блока нижнего альвеолярного нерва.

Рис. 24. Джордж Гоу-Гейтс проводит обезболивание нижнего альвеолярного нерва по собственной методике (1983). Ил. по С.А. Рабинович, Ю.Л. Васильев [34].

Рис. 25. Сравнение мест депонирования при инъекциях для блока нижнего альвеолярного нерва (отмечено зеленым цветом), по Вазирани-Акинози (отмечено красным цветом) и по Гоу-Гейтсу (отмечено синим цветом) [38]

Рис. 26. Показано место введения иглы при анестезии по методу Гоу-Гейтса. [38]

Благодаря одновременной анестезии нижнего альвеолярного, язычного, челюстно-подъязычного, ушно-височного нервов и часто также щёчного нерва (68% по данным С. Маламеда) посредством размещения депо вблизи нервного ствола происходит проводниковая анестезия всего нижнечелюстного нерва [29, 30, 33]. Анестезия всех соответствующих ветвей нижнечелюстного нерва также предотвращает потенциальную дополнительную иннервацию зубов нижней челюсти нервными волокнами, не принадлежащие к нижнему альвеолярному нерву. Таким образом, челюстно-подъязычный, язычный нерв и щёчный нервы блокируются во время анестезии по методу Гоу-Гейтса [32, 35]. Несмотря на описываемую автором безопасность методики, многие исследователи отмечают высокий риск повреждения сосудов, так как на пути продвижения

иглы в непосредственной близости от места введения препарата может располагаться верхнечелюстная артерия [33].

Иннервация резцов и/или моляров через нервные волокна обеспечивается челюстно-подъязычным нервом. В анатомических исследованиях были обнаружены доказательства того, что нервные волокна входят в тело нижней челюсти с язычной стороны через вспомогательные отверстия (Bennett and Townsend, 2001, Frommer et al., 1972, Madeira et al., 1978) [16, 36].

Проводниковая анестезия язычного и щёчного нервов показана для стоматологических процедур, включая манипуляции с мягкими тканями. Как уже объяснялось, язычный нерв уже анестезирован в традиционной технике Холстеда из-за его пространственной близости к нижнему альвеолярному нерву. Однако щёчный нерв должен быть дополнительно блокирован. Для этого инъекция делается

непосредственно на восходящей ветви нижней челюсти на уровне дистального края коронки третьего нижнего моляра, вводят 0,5 мл анестетика. Зона обезболивания: слизистая оболочка щеки, десны от середины второго премоляра к середине второго моляра (Daubländer, 2010; Malamed, 2012) [29, 30].

Для анестезии слизистой оболочки полости рта от области премоляров кпереди блокада подбородочного нерва. Эта конечная ветвь нижнего альвеолярного нерва выходит из тела нижней челюсти через подбородочное отверстие в области верхушек корней двух премоляров. Депо размещается в непосредственной близости от места выхода нерва. В то же время диффузия активного ингредиента через подбородочное отверстие анестезирует резцовый нерв, который чувствительно иннервирует фронтальные зубы нижней челюсти. Подбородочный и резцовый нерв являются концевыми нижнего альвеолярного нерва [29, 30].

Заключение. Существует множество модификаций блокады нижнего альвеолярного нерва. Большинство современных способов обезболивания нижнего альвеолярного нерва проводят путем непосредственного введения иглы в крыловидно-нижнечелюстное пространство и блокирования нерва до входа в нижнечелюстное отверстие. Методики отличаются друг от друга лишь тем, на каком участке внутренней поверхности ветви нижней челюсти создается депо анестетика.

(Продолжение следует)

Список литературы:

- Hall, R.J. Hydrochlorate of Cocaine. *New York Medical Journal*. Dec. 6th, 1884; 40: 643–644.
- Halsted, W.S. Practical comments on the use and abuse of cocaine; suggested by its invariably successful employment in more than a thousand minor surgical operations. *N.-Y. Med. J.* 1885; 42: 294–295.
- Matas, R. The story of the discovery of dental anesthesia by nerve blocking; achievements of William Stewart Halsted. *Surgery*. 1952; 32: 530–537. [PubMed] [Google Scholar]
- López-Valverde A., De Vicente J., Cutando A. The surgeons Halsted and Hall, cocaine and the discovery of dental anaesthesia by nerve blocking. *British dental journal*. 2011; 21(10): 485–487. DOI: 10.1038/sj.bdj.2011.961
- Столяренко, П.Ю. Страницы истории местной анестезии. Часть 1: монография / П.Ю. Столяренко. – Самара: ООО ИПК Право; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2021. 196 с. ISBN 978-5-6045464-3-7. DOI: 10.17513/np.494
- Forbes, W.C. Twelve alternatives to the traditional inferior alveolar nerve block. *J. Mich. Dent. Assoc.* 2005; 87(5): 52–56, 58, 75. PMID: 16224870
- Milles, M. The missed inferior alveolar block: A new look at an old problem. *Anesth Prog.* 1984; 31(2): 87–90.
- John, R.R. Local Anesthesia in Oral and Maxillofacial Surgery. In: Bonanathaya K., Panneerselvam E., Manuel S., Kumar V.V., Rai A. (eds.). *Oral and Maxillofacial Surgery for the Clinician*. Singapore: Springer, 2021. P. 61–77. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1346-6_5
- Seth R., Anuradha M., Yashavanth Kumar D., Babji H.V. Variants of inferior alveolar nerve block: A review. *CODS J. Dent.* 2014; 6 (1):35–39. DOI: 10.5005/cods-6-1-35
- Malamed, S.F. Is the mandibular nerve block passé? *J. Am. Dent. Assoc.* 2011;142 Suppl 3: 3S–7S.
- Montserrat-Bosch M., Figueiredo R., Nogueira-Magalhães P. [et al.]. Efficacy and complications associated with a modified inferior alveolar nerve block technique. A randomized, triple-blind clinical trial. *J. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal.* 2014 Jul. 1;19 (4): e391–e397. [PubMed]. DOI:10.4317/medoral.19554
- Lipp, M.D.W. *Die Localanästhesie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde*. Berlin: Quintessenz, 1992. 174 S.
- Fischer, G. *Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde*. Berlin: Verlag von Hermann Meusner, 1914. 203 S.
- Фишер, Г. О методах местной анестезии в полости рта // Труды I Одонтологического съезда. Москва, 1924. С. 270–272.
- Дубов, М.Д. Местное обезболивание в стоматологической практике. Л.: Медицина, 1969. 136 с.
- Klumb, A.-K. Evaluation von Gründen für ein Versagen der zahnmedizinischen Lokalanästhesie: ein Systematisches Review. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Zahnmedizin der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Vorgelegt von aus Mainz. Mainz, 2020, 148 S. DOI: <http://doi.org/10.25358/openscience-5084>
- Верлоцкий, А.Е. Аподактильный внутриротовой способ мандибулярной анестезии // Стоматология. 1938. № 6. С. 77–80.
- Верлоцкий, А.Е. Обезболивание на челюстях, в полости рта и око-лоротовой области // Хирургическая стоматология: учебник. Москва: Медгиз, 1960. С. 27.
- Помощь на фронте челюстно-лицевым раненым: Воен.-полевая челюстно-лицевая травматология / Д.А. Энтин, бригаврач, проф. ВМА РККА им. С.М. Кирова. Москва; Ленинград: Медгиз, 1940 г. 148 с.
- Егоров, П.М. Местное обезболивание в стоматологии. Москва: Медицина, 1985. 160 с.
- Вейсбрем, М.М. Новая модификация аподактильного метода анестезии у мандибулярного отверстия // Стоматология. 1941. № 2. С. 80–82.
- Мои воссозданные лица: размышления и воспоминания хирурга / В.А. Маланчук, Ю.Г. Виленский, В.В. Яснопольская. Киев : Логос, 2015. 266 с.
- Шувалов, С.М. Блокады нижнего луночкового нерва по Гоу-Гейтсу и Б.Ф. Кадочникову (Вазирани-Акинози): особенности проведения обезболивания и преподавания студентам стоматологических факультетов: Матер. I съезда черепно-челюстно-лицевых хирургов Украины. Киев, 2009.С. 36–38.

24. Кадочников, Б.Ф. Вестибулярная проводниковая анестезия ветвей нижнечелюстного нерва / Сборн. науч. работ 209-й стоматологической поликлиники Таврического военного округа. Симферополь, 1956. С. 63-66.
25. Столяренко, П.Ю. История обезбоживания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд. Самара; СамГМУ, 2010. 342 с. Текст: электронный. DOI: 10.17513/np.382
26. Akinosi, J.O. A new approach to the mandibular nerve block. *Br. J. Oral Surg.* 1977; 15: 83–87. DOI: 10.1016/0007-117X(77)90011-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Vazirani, S.J. Closed mouth mandibular nerve block: a new technique. *Dent. Dig.* 1960; 66: 10–13.
28. Jendi S.K., Thomas B.G. Vazirani–Akinosi Nerve Block Technique: An Asset of Oral and Maxillofacial Surgeon. *J. Maxillofac. Oral Surg.* 2019 Dec; 18(4): 628–633. Published online 2019 Jan 22. PMID: 31624448 DOI: 10.1007/s12663-019-01183-3
29. Daubländer, M. Lokalanästhesie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. In: Van Aken, H. & Niesel, H. (eds.). *Lokalanästhesie, Regionalanästhesie, Regionale Schmerztherapie*, 3. Auflage. 2010. Stuttgart: Georg Thieme Verlag. 738 S. DOI: 10.1055/b-002-46970
30. Malamed, S.F. *Handbook of Local Anesthesia* - 6th Edition, 2012. St. Louis, Missouri, Elsevier Mosby. 432 p. [Google Scholar].
31. Gow-Gates, G.A.E. Mandibular conduction anesthesia: a new technique using extraoral landmarks. *Oral surg.* 1973; 36(3): 321–328.
32. Gow-Gates, G.A.E. Mandibular conduction anaesthesia; a new technique using extraoral landmarks. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 1973; 36: 321–330.
33. Выбор обезбоживания в амбулаторной стоматологической практике: учебное пособие; под ред. Е.Н. Анисимовой. Москва, 2019. 262 с.
34. Рабинович С.А., Васильев Ю.Л. Местная анестезия. История и современность. Москва: Поли Медиа Пресс, 2016. 178 с.: ил.
35. Roda, R.S., Blanton, P.L. The anatomy of local anesthesia. *Quintessence Int.* 1994; 25(1): 27–38.
36. Bennett S., Townsend G. Distribution of the mylohyoid nerve: anatomical variability and clinical implications. *Aust. Endod. J.*, 2001; 27: 109–111.
37. Hass, D.A. Alternative mandibular nerve block techniques: A review of the Gow Gates and Vazirani Akinosi closed-mouth mandibular nerve block techniques. *J. Am. Dent. Assoc.* 2011; 142(9 suppl): 8S–12S. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]. PMID: 21881056 DOI: 10.14219/jada.archive.2011.0341
38. Bell K., Asmodt G. Alternative Anesthesia Techniques. *Dimensions of dental hygiene.* 2015 Sep., 9. URI: <https://dimensionsofdentalhygiene.com/article/alternative-anesthesia-techniques/>